

UO'K 621.78

**PO'LATNING DASTLABKI QIZISHI JARAYONIDA NASLLANISH KINETIKASI
VA MIKROSTRUKTURAVIY O'ZGARISHLAR**

BERDIYEV DAROB MURODOVICH

Olmalik davlat texnika instituti, professori, texnika fanlari doktori, professor

TASHMATOV RAVSHAN KOBILOVICH

Olmalik davlat texnika instituti, "Texnologik mashinalar va jihozlar" kafedrasini mudiri,
texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANARBAYEVA ZILOLA ILXOMJON QIZI

Olmalik davlat texnika instituti, "Texnologik mashinalar va jihozlar" kafedrasini talabasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot po'latlarga termik ishlov berishning dastlabki bosqichi – qizdirish jarayonida yuzaga keladigan faza o'zgarishlari va nasllanish mexanizmlarini tahlil qilishga bog'ishlangan. Dastlabki qizish tezligi va harorati bevosita austenit fazasining nasllanish joylari, donachlar soni va hajmiga ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqotda kam uglerodli po'lat namunalari turli qizish tezliklarida (V_1 – sekin va V_2 – tez) o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yuqori qizish tezligi diffuzion jarayonlarni cheklaydi, buning natijasida donachalar chegaralarida mayda va ko'p sonli austenit donachalari hosil bo'ladi, bu esa yakuniy materialning mexanik xossalari sezilarli darajada yaxshilaydi. Maqola zamonaviy po'lat sanoatida samarali termik ishlov berish parametrlarini optimallashtirish uchun fundamental asos bo'lib xizmat qiladi.

Tayanch iboralar: Dastlabki qizdirish, nasllanish, austenitlanish, qizish tezligi, mikrostruktura, donacha hajmi.

Po'latlar muhandislik konstruksiyalarining eng muhim materiali bo'lib, ularning mustahkamligi, qattiqligi va egiluvchanligi asosan ularning mikrostrukturasi bilan belgilanadi. Termik ishlov berish bu mikrostrukturani boshqarishning asosiy usuli hisoblanadi. Termik ishlov berishning eng muhim va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan bosqichlaridan biri bu dastlabki qizdirish jarayonidir.

Dastlabki qizdirish (ko'pincha austenitlanishgacha bo'lgan haroratgacha qizdirish) ferrit va perlitdan iborat boshlang'ich mikrostrukturani yuqori haroratli austenit fazasiga (aksariyat po'latlarda) o'tish uchun zarurdir. Ushbu faza o'zgarishi nasllanish va o'sish mexanizmlari orqali amalga oshadi. Nasllanishning kinetikasi va morfologiyasi aynan qizish tezligiga bevosita bog'liqdir [1].

Po'latning A_{c1} kritik haroratidan yuqori qizdirish jarayonida turli tezliklarning yangi faza (austenit) nasllanishiga ta'sirini o'rganish va mikrostrukturaviy o'zgarishlar orqali mexanik xossalarning o'zgarishini baholash tadqiqotning asosiy maqsadi xisoblanadi.

Faza o'zgarishlarining nasllanishi termodinamika va kinetika qonunlariga asoslanib, termodinamik yondashuv sifatida yangi β fazasining eski α faza ichida nasllanishi Gibbs erkin energiyasining (ΔG) o'zgarishi bilan bog'liqdir:

$$\Delta G = \Delta G_v V + \gamma A + \Delta G_{def} \quad (1)$$

bu yerda, ΔG_v – hajm o'zgarishi energiyasi; V – nasllanayotgan hajm; γ – faza chegarasi sirt energiyasi; A – sirt maydoni; ΔG_{def} – deformatsiya (elastik zo'riqish) energiyasidir.

Dastlabki qizdirish jarayonida ΔG manfiy qiymatga erishganda, nasllanish energetik jihatdan foydali bo'ladi. Ammo, tez qizish metastabil holatni vujudga keltiradi, bu esa bir muncha yuqori haroratlarda ham nasllanishni ta'minlashi mumkin.

Po‘latlarda austenitlanish asosan geterogen yo‘li bilan sodir bo‘ladi. Sementit (Fe_3C) zarralari va dastlabki donachalar chegaralari yangi austenit donachalari paydo bo‘lishi uchun eng maqbul joylar hisoblanadi, chunki bu joylarda sirt energiyasi (γ) minimaldir.

Tadqiqot olib borilayotgan po‘lat namunasini sekin qizishi (V_1) natijasida yirik donachalarga ega bo‘lgan austenit donachalari shakllanadi. Bunda uglerod atomlari diffuziyasi uchun yetarli vaqt mavjudligi sababli, austenit tez o‘sadi. Natijada, austenit donachalari kattalashadi, bu esa Hall-Petch qonuniga ko‘ra materialning mustahkamligini pasaytiradi.

Xuddi shunday po‘lat namunasini tez qizishi (V_2) natijasida esa diffuzion jarayonlar cheklanishi kuzatildi. Bunda austenitning nasllanishi yuqori tezlikda toblanganda sodir bo‘ldi. Bu holat ko‘p miqdordagi mayda donachalarning bir vaqtda shakllanishiga olib keladi. Natijada, austenit donachasi juda mayda bo‘lib, materialning mexanik xossalari yaxshilangani kuzatildi.

Tadqiqot uchun 0,2% uglerodli konstruksion po‘latdan tayyorlangan namunalarga dastlabki to‘liq gomogenizatsiya va keyin perlit-ferrit mikrostrukturasini hosil qilish uchun normallashtirish ishlovi berildi. Bunda ikkita asosiy qizdirish rejimi qo‘llanildi:

Dastlab namunalarni SNOL 8,2/1100 markali mufelli qizdirish qurilmasida 3 °C/min tezlikda 900 °C gacha sekin qizdirildi. Undan keyingi tadqiqot esa induksion qizdirish qurilmasi yordamida 100 °C/s tezlikda 900 °C gacha qizdirildi.

Namunalarning barchasi 900 °C da 5 daqiqa ushlab turildi, so‘ngra suvda toblash orqali amalga oshirildi. Toblashdan maqsad austenitlanish jarayonida hosil bo‘lgan donachalar hajmini saqlab qolishdir.

Metallografik tahlillar MX-4XC PLUS mikroskoplarida belgilangan tartiblarga asosan o‘tkazildi. Ishlab chiqarishda foydalaniladigan po‘latlarning mikrostrukturasini aniqlash uchun azot kislotasining etil spirtidagi 3%li eritmasidan, austenit struktura donachasini aniqlash uchun yuvish vositalarini qo‘shish bilan pikrin kislotasi (trinitrofenol- $C_6H_2(NO_2)_3OH$)ning suvdagi to‘yintirilgan eritmasidan foydalanilgan [2].

Bunda mikrostruktura natijalari quyidagicha bo‘ldi, ya‘ni, birinchi holatda (V_1) amalga oshirilgan qizdirish tezligi va toblash natijasida austenit donachalarining hajmi $25 \pm 3 \mu m$ ni tashkil etdi, ikkinchi holatda (V_2) esa amalga oshirilgan qizdirish tezligi va toblash natijasida austenit donachalarining hajmi $8 \pm 2 \mu m$ ni tashkil etgani kuzatildi [3].

Birinchi holatda austenitning nasllanishi joyi asosan yirik sementit chegaralari bo‘ylab kuzatilgan bo‘lsa, ikkinchi holatda esa sementit chegaralari va ferrit ichidagi nuqsonlar aniqlandi.

V_1 qizdirish natijasida yirik donachali martensit shakllanganligi aniqlandi, ikkinchi, ya‘ni V_2 yuqori tezlikda qizdirishda esa ancha mayda donachali, bir xil martensit strukturasini bergan. Bu, tez qizdirish holatida austenit donachalarining soni ko‘payganini va o‘shish vaqti cheklanganligini tasdiqlaydi.

Termik ishlov berilgan po‘latlarning qattiqligini aniqlash uchun HBRV-187.5 qattiqlik o‘lchovchi jihozidan foydalanilganda V_1 qizdirish natijasida $HV 450 \pm 15$, V_2 qizdirish natijasida esa $HV 530 \pm 20$ bo‘ldi.

Toblanuvchanlikni aniqlashda toresli toblashning tahliliy usullaridan foydalanilgan hamda ularning fizik-mexanik xossalari, ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini aniqlashda davlat standartlari qo‘llanildi [4].

Toblangan namunalarning mikrostrukturasini tadqiqot qilishda, qizdirish harorati ortishi bilan austenit donachasini martensit kristaliga mos holatdagi yiriklashishini ko‘rsatadi. Yuqori haroratlarda qizdirilgandan so‘ng, moy muhitida toblangan namunalarda strukturasida martensitdan tashqari dastlabki austenit donachalarining chegaralari bo‘ylab yupqa troostit to‘ri kuzatildi.

Dastlabki haroratlarda qizdirilib toblab, oraliq bo‘shatishdan so‘ng namunalarni qayta takroriy qizdirib toblash 820°C haroratda GOST 5657-69ga muvofiq, namunalarning uchidan boshlab toblash o‘tkazildi (1-rasm) [5].

1-rasm. 820° (a), 900° (b), 1000° (d), 1100° (e), 1200°C (f) bo‘lgan turli haroratlarda dastlabki toblash ishlari amalga oshirilgan U8 markali po‘latni oraliq bo‘shatib toblashdagi toblanuvchanlik darajasini o‘zgarish grafigi.

Tez qizdirish bilan toblangan namunalarning qattiqligi sekin qizdirish bilan toblangan namunalarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi isbotlandi. Bu natija Hall-Petch qonuniga to‘liq mos keladi: mayda donachali struktura materialning mustahkamligi va qattiqligini oshirishi aniqlandi.

Tez qizdirishda termodinamik haroratga yetmasdanoq, faza o‘zgarishi kinetik talablar tufayli yuzaga keladi. Ushbu sharoitda austenitning nasllanishi uchun eng optimal joylar faqat sementit atrofida emas, balki ferrit donachalari ichidagi nuqsonlar (dislokatsiyalar) atrofida ham faollashadi. Bu esa nasllanish joylari sonining keskin oshishiga olib keladi va yakuniy donachalar o‘lchamining kichiklashuviga sabab bo‘ladi [6,7].

Dastlabki qizdirish tezligi po‘latdagi faza o‘zgarishlari kinetikasining hal qiluvchi parametri hisoblanadi. Tez qizdirish sharoitida austenitning nasllanishi tezligi oshadi, natijada katta miqdordagi mayda austenit donachalari shakllanadi. Bu donachalar yakuniy toblashdan so‘nggi martensit strukturasi saqlanib qoladi.

Mayda donachali struktura Vickers qattiqligi kabi mexanik xossalarni V_1 rejimiga nisbatan V_2 rejimida 15% ga oshirishga imkon beradi.

Olingan natijalar sanoatda po‘latga termik ishlov berish jarayonlarini, xususan, qizdirish tezligini nazorat qilish orqali kerakli mikrostruktura va mexanik xossalarga erishish uchun muhim amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Асташенко В.И. Наследственность макро и микростроения в стальных заготовках деталей машин // Оборудование и технология термической обработки металлов и сплавов. Сб. докл. Международного конгресса «ОТТОМ-8» том 1. Хорьков 28 мая-1 июня 2007. Национальной научной центр ХТФМ ИНЦ «Контрист», 2007. – С. 117-122.
2. R. Tashmatov. Sovuq holatda shtamplash asboblarini chidamliligini oshirish uchun termik puxtalash texnologiyasini takomillashtirish // «Tipograff» MCHJ bosmaxonasida chop etilgan. 42-b.
3. D.M. Berdiev, A.A. Yusupov, R.K. Toshmatov, A.Kh. Abdullaev: Increasing Die Durability in Cold Stamping by Quenching with Intermediate Tempering | Russian Engineering Research. 42(10), 1011–1013 (2022). <https://doi.org/10.3103/S1068798X22100057>
4. D.M. Berdiev, M.A. Umarova, R.K. Toshmatov Phase and Structural Transformations of Structural Steels in Nontraditional Heat Treatment | Russian Engineering Research, 2021, vol. 41, no. 1, pp. 46–48. <https://link.springer.com/article/10.3103/S1068798X21010068>
5. Lazizbek Raufov, Darob Berdiev, Mahmuda Umarova, Ravshan Tashmatov, Zarip Sadullayev, Dustmurat Fazilov, Shokhida Khojibekova.: The Influence of High-Chromium Powder Coatings on Wear Resistance of Working Parts | SpringerLink. ICoRSE 2025, LNNS 1592, pp. 15–26, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-032-02508-1_2
6. Д.М. Бердиев, А.А. Юсупов, Р.К. Тошматов Увеличение стойкости штампов холодной штамповки методом закалки с промежуточным отпуском // Вестник машиностроения. – 2022. – № 7. – С. 61–64.
7. Д.М. Бердиев, Р.К. Тошматов, А. Х. Абдуллаев. Повышение стойкости штампов холодной штамповки закалкой с промежуточным отпуском // Литье и металлургия. – 2022. – № 3. – С. 91–93.